

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Jacobsen, Björn P.:

Ernsthafte Spielerei:

Innovationsmanagement mit LEGO® Serious Play®

In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 8-11

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057131>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Ernsthafte Spielerei: Innovationsmanagement mit LEGO® Serious Play®

Mit der Einführung des Masterstudiengangs „International Innovation Management“ und der Einrichtung des „Management Innovation Labs“ an der Hochschule Stralsund wurde die LEGO®-Serious-Play®-Methode in das Lehrportfolio aufgenommen.

Hier ist ein Spielplan.

Von Prof. Dr. Björn P. Jacobsen

© Timo Roth,
Hochschule Stralsund

PROF. DR. BJÖRN P. JACOBSEN

Managementlehre & Internationales
Management

Zertifizierter LEGO® Serious Play®

Facilitator

Leiter des Management Innovation Lab

Fakultät für Wirtschaft

Hochschule Stralsund

Zur Schwedenschanze 15

18435 Stralsund

bjorn.jacobsen@hochschule-stralsund.de

www.hochschule-stralsund.de/jacobsen

Die LEGO®-Serious-Play®-Methode (im Folgenden kurz: LSP) wurde 1994 von der dänischen Lego A/S zunächst selbstständig und ab 1996 gemeinsam mit der IMD Business School (Lausanne) zur Strategieentwicklung konzipiert. Die Methode war ursprünglich nur für den internen Einsatz bei der Lego A/S vorgesehen. Im Jahr 2002 veröffentlichte das Unternehmen dann Details zu LSP und seit dem Jahr 2010 wird die Methode als Open Source zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, mit LSP abstrakte Aufgaben greifbar(er) zu machen und so die Kreativität von Einzelpersonen, Teams und Organisationen anzuregen beziehungsweise zu erhöhen. Die Lego-Bausteine dienen dabei als Medium zum Bau metaphorischer Modelle und somit zur Veranschaulichung und Objektivierung der bearbeiteten Aufgabenstellungen.

Das klassische Einsatzspektrum von LSP liegt in den Bereichen „Strategie und Organisation“ (zum Beispiel strategische Planung, SWOT-Analyse oder Changemanagement) sowie „Mensch und Beziehung“ (zum Beispiel Team-/Führungskräfteentwicklung oder Lösung kultureller Konflikte). Darüber hinaus kann LSP im Bereich „Produkt und Innovation“ gute Ergebnisse liefern. Dies war die Motivation, die Methode nach ersten „Testläufen“ in das Lehrportfolio des Studiengangs „International Innovation Management“ aufzunehmen. Auf welcher Grundlage dies erfolgte und wie das konkret umgesetzt wurde, ist nachstehend näher beschrieben. Als Ergebnis ist ein generischer Prozess definiert worden, der auch außerhalb der Hochschullehre für Aufgaben im

betrieblichen Innovationsmanagement genutzt werden kann.

LEGO® Serious Play®

LSP wurde offiziell im Jahr 2002 vorgestellt, die Wurzeln liegen jedoch in der Mitte der 1990er-Jahre. Zu dieser Zeit sah sich die Lego A/S durch das Aufkommen von Videospiele und Spielekonsolen in ihrem Kerngeschäft bedrängt. Das Unternehmen benötigte eine neue Strategie, um den disruptiven Entwicklungen in der Spielwarenbranche zu begegnen. Darüber hinaus wurde ein effizienterer Prozess der Strategieentwicklung notwendig (Frick, Tardini, Cantoni 2013).

Die Lego A/S startete daraufhin ein internes Projekt, das sich bis heute zu einer „methodology, grounded in scientific research around theories of constructivism, constructionism, play, and systems“ (Dykes 2018) entwickelte. Diese Methode wird heute als LSP bezeichnet. Aus prozessualer Sicht wird LSP oft als Werkzeug (Schulz et al. 2015) oder Brainstorming-Methode (Zenk et al. 2018) beschrieben, die dabei hilft, sogenannte wicked issues anzugehen. Im Vergleich zu klassischen Werkzeugen wie Mind Mapping oder der Nominal Group Technique zeichnet sich LSP durch einige Besonderheiten aus: Die Methode basiert auf der Tangibilität und Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse. Die Tangibilität bezieht sich auf die unterschiedlichen Formen, Größen und Farben der genutzten Lego-Bausteine, während die Unvorhersehbarkeit auf der fast

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057131>

Foto: privat

Abbildung 1: LSP-Workshop zum Thema „Innovative Hochschule“

unbegrenzten Kombinationsmöglichkeit dieser Bausteine beruht.

Nach Blair (2016) ist LSP damit ...

- eine definierte, dokumentierte und demokratische Methode, die Teilnehmenden hilft, Lego-Bausteine bei der Ideenfindung zu nutzen
- ein definierter Prozess, bei dem über eine Aufgabe nachgedacht, eine Lösung entwickelt, die Geschichte dieser Lösung erzählt und gemeinsam über die Ergebnisse diskutiert wird
- ein Werkzeug, das audiovisuelle und greifbare Kommunikation ermöglicht. Die Modelle helfen dabei den Teilnehmenden, sich auszudrücken, zuzuhören und an Lösungen zu erinnern.
- ein Werkzeug für Workshops von kleinen (Minimum zwei Teilnehmende) bis mittleren Gruppen (maximal zwölf Teilnehmende). Typische Workshops dauern zwischen einem halben und zwei Tagen.
- eine patentierte und markenrechtlich geschützte Produktlinie der Lego A/S. Die Lego A/S und ihre Tochtergesellschaft Executive Discovery patentierten die Produktlinie 2001 als „program, method and materials for enhancing creative thinking, communication, decision-making and strategic planning“ (US-Patent Nr. 20020103774-A1).

Mithilfe eines Moderators kann LSP für verschiedene Aufgaben angewendet werden, die über die ursprüngliche Intention der Strategieentwicklung hinausgehen. Laut Lego A/S (Lego Group 2010) eignet sich LSP für typische Anwendungsbereiche die als „Menschen und Beziehungen“, „Organisation und Strategie“ sowie „Produkt und Innovation“ zusammengefasst wurden. Im Kontext der Lehre an der Hochschule Stralsund ist dabei vor allem der letzte Bereich für den Studiengang „International Innovation Management“ von Interesse.

„Insgesamt kann festgehalten werden, dass ‚ernsthafte Spielerei‘ zu einem integralen Bestandteil eines modernen Lehrportfolios gehört – nicht zuletzt da Studierende auch in der beruflichen Praxis zunehmend auf diese Methoden treffen werden.“

LEGO® Serious Play® im Bereich „Produkt und Innovation“

Bereits im Jahr 2016 arbeitete Trebbin (2016) heraus, dass 83 Prozent der im Rahmen einer Studie Befragten LSP anwenden, um eine Aufgabe im Kontext „Marketing“ zu bearbeiten. Dazu gehörte die Entwicklung (neuer) Geschäftsmodelle mit Start-ups, Ansätze, wie interne Innovationsteams ihre Dienstleistungen vermarkten können, oder die Nutzung von LSP als Interviewtechnik in der Marktforschung oder bei der Definition von Personas und Customer Journeys. Konkret sind in der Literatur bisher Anwendungen im Bereich Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, Co-Design und Co-Creation sowie Innovationsmanagement beschrieben.

Mehrere Studien haben sich zunächst mit LSP im Kontext von Produkt- und Dienstleistungsentwicklung befasst. So wird in einem frühen Beitrag von Kyvsgaard-Hansen und O'Connor (2008) beschrieben, wie LSP von einem Unternehmen, welches Audiogeräte für den professionellen Markt entwickelt, genutzt wird. Das Unternehmen wollte den Einfluss der Digitalisierung auf seine Produkte verstehen.

Eine weitere Studie von Pichlis et al. (2015) beschreibt, wie die Softwareentwicklung unter Einbeziehung von LSP kundenzentrierter gestaltet werden kann. In diesem Fall wurde LSP eingesetzt, um die Produktvision eines Softwareentwicklungsteams umzusetzen. Basierend auf den Studienergebnissen wurde ein generischer LSP-Workshopaufbau für Aufgaben der Produktentwicklung erarbeitet.

In einer weiteren Studie haben Riedel und Kelly (2014) die LSP-Methode erfolgreich zur Neugestaltung eines Produktentwicklungsprozesses angewandt. Co-Design bindet Kunden aktiv als Co-Designer in den Entwicklungsprozess von Produkten und Dienstleistungen ein. Co-Creation ist ein Kreativitäts- und Innovationsrahmen (Pralhad, Ramaswamy 2004) für organisationales Lernen, bei dem

Foto: privat

Abbildung 2: LSP-Workshop zum Thema Innovationsmanagement

Unternehmen ihre Kunden motivieren, aus ihren Angeboten Mehrwerte zu schaffen.

Für das Co-Design existieren mehrere Ansätze. Ein möglicher Prozess wurde von Sanders (Sanders und William 2001) beschrieben. Dieser Prozess besteht aus (1) der Aktivierung der Teilnehmenden, (2) einer Übung mit einem zweidimensionalen, visuellen Werkzeug, (3) einem Workshop zur Schaffung eines optimalen Erlebnisses und (4) einer Darstellung der Ideen mit abstrakten, mehrdeutigen, dreidimensionalen Werkzeugen. Garde und van der Voort (2016) haben in ihrer Studie gezeigt, dass LSP für die Schritte zwei und drei des Co-Design-Prozesses gut geeignet ist. Diese Forschung wurde durch Dann (2018) ergänzt, der die Co-Creation-Erfahrungen von Studierenden untersuchte. Im Jahr 2020 nutzten Al Jayyousi und Durugbo LSP im Hochschulbereich, um das Webportal, abteilungsübergreifende Funktionen und das Einschreibeverfahren neuer Studierender an einer Hochschule zu optimieren.

In ihrer Beschreibung der LSP-Methode geben Kristensen und Rasmussen (2014, S. 181) an, dass LSP oftmals als eine „method primarily related to creativity and innovation development or even teaching people how to be innovative“ verstanden wird. Entsprechend kann LSP auch für Herausforderungen im Bereich „Innovation“ eingesetzt werden. Dies bestätigt Grabmeier (2016), der LSP im Kontext des Innovationsmanagements betrachtet. Dementsprechend handelt es sich bei LSP um eine Methode zur Visualisierung von Prozessen und Ideen. Dies kann genutzt werden, um Innovationen voranzutreiben.

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Anwendbarkeit von LSP im Kontext „Produkt und Innovation“ in den vergangenen Jahren mehrfach bestätigt wurde. Dies schließt Aufgaben im Bereich der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung,

Co-Creation und Co-Design, sowie Innovationsmanagement ein.

Generischer Prozess

Basierend auf den Erkenntnissen, insbesondere den in den Studien verwendeten Ansätzen, wurde im Management Innovation Lab ein generischer Prozess zur Anwendung der LSP-Methode im Kontext des Innovationsmanagements definiert und eingesetzt. Dieser Prozess konzentriert sich auf die Ideenfindungsphase des Innovationsmanagements. In dieser Phase sind die Bedürfnisse bekannt und es gilt Ideen zu entwickeln, die diese Bedürfnisse potenziell befriedigen. Der entsprechende Workshop-Aufbau für diese Phase des Innovationsmanagements ist in Abbildung 3 gezeigt. Der Aufbau wurde in mehreren internen und externen Workshops getestet. Die Workshop-Ergebnisse zeigten konsistente Ergebnisse, was die Anwendbarkeit des Ansatzes im Kontext „Produkt und Innovation“ bestätigt. Zwischenzeitlich ist die LSP-Methode in mehreren Modulen des Studiengangs „International Innovation Management“ verankert.

Aufgrund der aus Studierendensicht positiven Erfahrungen mit der LSP-Methode ist aktuell ein weiterer Workshopablauf in der Erprobung. Dieser wird im Bereich „Mensch und Beziehung“ im Bachelorstudiengang „International Management Studies in the Baltic Sea Region“ aufgenommen, sodass Studierende frühzeitig mit der Methode in Berührung kommen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass „ernsthafte Spielerei“ zu einem integralen Bestandteil eines modernen Lehrportfolios gehört – nicht zuletzt da Studierende auch in der beruflichen Praxis zunehmend auf diese Methoden treffen werden. ■

Quelle: privat

Abbildung 3: Generischer Prozess für einen Innovationsworkshop (Schwerpunkt: Ideenfindung)

LEGO, SERIOUS PLAY, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this publication.

Al-Jayyousi, Odeh R.; Durugbo, Christopher M.: Co-Creative Learning in Innovation Laboratories Using Lego Serious Play Workshops. In: International Journal of Innovation and Technology Management, Jg. 17, Nr. 7, 2020, S. 1-27.

Blair, Sean: Serious Work: How to Facilitate Meetings & Workshops Using the LEGO Serious Play Method. ProMeet, 2016.

Dann, Stephen: Facilitating co-creation experience in the classroom with Lego Serious Play. In: Australasian Marketing Journal, Jg. 26, Nr. 2, 2018, S. 121-131.

Riedel, Ralph; Kelly, Martina: Serious Play as a Method for Process Design. In: Grabot, Bernard et al. (Hrsg.): APMS 2014, Part I, IFIP AICT 438, 2014, S. 395-402.

Dykes (Dijks), Wendy Waldron: Play Well: Constructing Creative Confidence with LEGO Serious Play. Azusa Pacific University, Dissertation 2018.

Frick, Elisabetta; Tardini, Stefano; Cantoni, Lorenzo: Lego Serious Play Learning for SMEs & Lifelong Learning Programme. Università della Svizzera Italiana Lugano, Whitepaper, 2013.

Garde, Julia Anna; van der Voort, Mascha Cecile: Could LEGO® Serious Play® be a valuable technique for product co-design? Präsentation auf der 2016 Design Research Society 50th Anniversary Conference, Brighton, England, 2016.

Grabmeier, Stephan: Innovationsmanagement: Neue Ideen bauen mit bunten Steinen. In: Wirtschaft und Weiterbildung, Nr. 2, 2016, S. 9.

Kristiansen, Per; Rasmussen, Robert: Building a better business using the LEGO® SERIOUS PLAY® method. Wiley, 2014.

Kyvsgaard-Hansen, Poul; O'Connor, Rory V.: Innovation and learning facilitated by play. Präsentation auf der SEFI 36th Annual Conference, Aalborg, Dänemark, 2. 05.07.2008.

LEGO Group: Open source introduction to LEGO® SERIOUS PLAY®. <http://seriousplaypro.com/about/open-source/> - Abruf am 15.08.2023.

Pichlis, Danielle; Hofemann, Stefanie; Raatikainen, Mikko; Sorvettula, Juho; Stenholm, Calle: Empower a Team's Product Vision with LEGO SERIOUS PLAY. In: Abrahamsson, Pekka; Corral, Luis; Oivo, Markku (Hrsg.): The 16th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES). Bozen, Italien, 2015, S. 210-216.

Pralhad, Coimbatore Krishnarao; Ramaswamy, Venkat: Cocreation experiences: The next practice in value creation. In: Journal of Interactive Marketing, Jg. 18, Nr. 3, 2004, S. 5-14.

Sanders, Elizabeth B.-N.; William, Colin T.: Harnessing People's Creativity: Ideation and Expression through Visual Communication. In: Langford, Joe; McDonagh-Philp, Deana: Focus Groups: Supporting Effective Product Development. London: Taylor and Francis 2001, S. 137-148.

Schulz, Klaus-Peter; Geithner, Silke; Woelfel, Christian; Krzywinski, Jens: Toolkit-based modelling and serious play as means to foster creativity in innovation processes. In: Creativity and Innovation Management, Jg. 24, Nr. 2, 2015, S. 323-340.

Trebbin, Julia: Gaining Insights through LEGO Serious Play as a Brand Research Tool. Berlin School of Economics and Law, Master Thesis 2016.

Zenk, Lukas; Hynek, Nicole; Schreder, Günther; Zenk, Agnes; Pausits, Attila; Steiner, Gerald: Designing innovation courses in higher education using LEGO SERIOUS PLAY. In: International Journal of Management and Applied Research, Jg. 5, Nr. 4, 2018, S. 245-263.